

DOI: 10.5281/zenodo.17966932

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE COQUELUCHE EM CRIANÇAS E LACTANTES NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE 2015 E 2025

Davi Lima Fernandes¹; Carolline Barros Porto¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A coqueluche é uma infecção respiratória caracterizada por surtos de tosse fortes, causada pela bactéria *Bordetella pertussis*, sendo seu principal mecanismo de transmissão o contato com gotículas de saliva de pessoas já infectadas. Acomete principalmente crianças e lactantes, por serem pacientes que apresentam maiores riscos devido ao sistema imunológico não estar completamente desenvolvido, tornando questões como a falta de vacinação importantes. Devido a isso, torna-se relevante a análise da frequência desta infecção. **OBJETIVOS:** Analisar a frequência de coqueluches em crianças e lactantes no estado de Goiás entre os anos de 2015 a 2025. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional descritivo, utilizando dados presentes na plataforma Tabnet no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os dados são do estado de Goiás entre 2015 e 2025 em relação a coqueluche, as variáveis foram de sexo, faixa etária e faixa etária <1, evolução e região metropolitana. Foi utilizada estatística para distribuir os valores, com porcentagem e frequência absoluta. Para a fundamentação teórica foram retirados artigos dos bancos de dados Pubmed e LILACS, todos completos e gratuitos publicados nos últimos 10 anos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante o período analisado foi obtido um total de 285 casos, em relação ao sexo 162(56,84%) foram em pacientes do sexo feminino e 123(43,16%) masculinos. Sobre a faixa etária, em menores de 1 ano houveram 128(44,91%) notificações e dentro destas, lactantes de 2 meses com 20(15,63%) e recém nascidos com menos de 1 mês com 19(14,84%) foram os mais acometidos. Outras faixas etárias como 1-4 anos com 54(18,95%) notificações e 10-14 anos com 28(9,82%). Quanto à região metropolitana, em Goiânia 114(40,00%) casos e no Distrito Federal e entorno foram 106(37,19%). Enquanto a evolução, 236(82,81%) dos pacientes obtiveram cura, e ocorreram apenas dois óbitos, sendo um por coqueluche e um por outra causa. A partir destes dados, revela-se que lactentes e recém nascidos são os mais acometidos, principalmente por não terem seus sistemas imunes completamente desenvolvidos de modo em que favorece a evasão da *B. pertussis* facilitando sua entrada no epitélio respiratório. **CONCLUSÃO:** Portanto, com estes dados em pauta se mostra importante a prevenção voltada para crianças e lactantes que são o grupo de maior atenção devido a diversos fatores, entre eles questões de vacinações e condições socioeconômicas são relevantes para esta prevenção.

Descritores: *Bordetella pertussis*; Epidemiologia; Saúde infantil.